

REKLAMA SHIORLARIDA TIL BIRLIKLARINING ISHLATILISHI VA O'ZIGA XOSLIGI

Ilxamov Boxodir Baxtiyorovich

Toshkent davlat O'zbek Tili va Adabiyoti universiteti

1-bosqich tayanch doktoranti

E-pochta manzili: bilhomov@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15705902>

Annotatsiya: Reklama shiorlari har qanday marketing strategiyasining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ular iste'molchilarga mahsulot yoki xizmatning asosiy afzalliklarini qisqacha va esda qolarli tarzda yetkazish uchun xizmat qiladi. O'zbek reklama shiorlari o'ziga xos madaniy, lingvistik va psixologik xususiyatlarga ega bo'lib, ularni xorijiy reklamalar bilan qiyosiy tahlil qilish dolzarb ilmiy masalalardan biridir

Annotation: Advertising slogans are an important component of any marketing strategy. They serve to convey to consumers the main advantages of a product or service in a concise and memorable way. Uzbek advertising slogans have their own cultural, linguistic and psychological characteristics, and their comparative analysis with foreign advertising is one of the current scientific issues

Аннотация: Рекламные слоганы являются важной составляющей любой маркетинговой стратегии. Они служат для того, чтобы донести до потребителей основные преимущества товара или услуги в краткой и запоминающейся форме. Узбекские рекламные слоганы имеют свои культурные, языковые и психологические особенности, и их сравнительный анализ с зарубежной рекламой является одной из актуальных научных проблем

Kalit so'zlar: shiorlarining lingvistik va madaniy xususiyatlari, ritmik va esda qolarli shiorlar, saliteratsiya va takrorlash, o'zbek reklama shiorlarida kollektivlik, shiorlarni tarjima qilishda auditoriyaning madaniy qadriyatlari

Keywords: linguistic and cultural characteristics of slogans, rhythmic and memorable slogans, alliteration and repetition, collectivity in Uzbek advertising slogans, cultural values of the audience in translating slogans

Ключевые слова: лингвокультурные особенности слоганов, ритмичные и запоминающиеся слоганы, аллитерация и повтор, коллективность в узбекских рекламных слоганах, культурные ценности аудитории при переводе слоганов.

O'zbek reklama shiorlari o'ziga xos madaniy, lingvistik va psixologik xususiyatlarga ega bo'lib, ularni xorijiy reklamalar bilan qiyosiy tahlil qilish

dolzarb ilmiy masalalardan biridir. Ushbu maqolada xorijiy nashrlarda keltirilgan fikrlar asosida o'zbek reklama shiorlarining lingvistik va madaniy xususiyatlari tahlil qilinadi. M.Kosimbetova va N.Suyarova o'zbek reklama shiorlarining samaradorligi, tuzilishi va lingvistik birliklari asosida tahlil qilinishini ta'kidlaydi. Ularning fikricha, qisqa, ritmik va esda qolarli shiorlar ko'proq e'tiborni jalb qiladi. Mualliflar mnemonik vositalarning – ritm, aliteratsiya va assonansiyaning – ta'siri haqida shunday yozadilar: “Mnemonik vositalar (qo'shiq, ritm, aliteratsiya va assonansiya) shiorni yodda saqlashni osonlashtiradi”.

Makhamadmusaeva stilistik vositalarning – metafora, inversiya, parallelizm va boshqa uslublarning – reklamadagi ahamiyatiga urg'u beradi. Uning fikricha, “metaforalar reklama shiorlariga hissiy yuk beradi, aliteratsiya va takrorlash esa yodda saqlanishiga yordam beradi”. Bundan tashqari, o'zbek reklama shiorlarida kollektivlik, oilaviy qadriyatlar va milliylik kabi madaniy omillar kuchli aks etadi. Khidirova va Ismatova reklama shiorlarini tarjima qilishda faqat til jihati emas, balki madaniy va ijtimoiy omillarni ham inobatga olish zarurligini ta'kidlaydi. Ular yozadilar: “Tarjima – bu asl matnni qayta yaratish va talqin qilish san'atidir. Tarjimon chuqur filologik bilimga ega bo'lishi bilan birga, yuqori ijodiylikka ham ega bo'lishi kerak”. S.Nematovesa shiorlarni tarjima qilishda auditoriyaning madaniy qadriyatlari va hissiyati alohida e'tibor bilan ko'rib chiqilishi kerakligini qayd etadi.

1. “Shedroye Leto – Pazanda bekalar siri” → “Oshpazlarning siri”
2. “Hot Lunch – ta'mi o'zgacha mazali” → “Hot Lunch – betakror mazali”
3. “Makiz – muhabbat ila tayyorlangan” → “Sevgi bilan tayyorlangan”
4. “Artel – xalq tanlovi” → “Millat tanlovi”
5. “Artel – doimo birga” → “Doimo birga”
6. “Pantene Prove – Fantastic Smoothness” → “Fantastik yumshoqlik”

XXI asrda iqtisodiy to'lqinlar avjida harakatlanayotgan ishlab chiqaruvchilarning dunyo bozorida o'z o'rnini va so'ziga ega bo'lishida reklamaning ahamiyati, shakl va vazifasi kundan kunga ortib bormoqda. Zamonaviy dunyo qiyofasini tashkil etayotgan, televideniya, radio, gazeta, jurnal, ijtimoiy tarmoq, ko'cha, binolarning asosiy daromad manbai, xattoki “pardozi” bo'lgan reklamalarga munosabat, bugungi kunda qanday ekanligi ko'pchilikni qiziqtirishi tabiiy. Amalga oshirayotgan iqtisodiy islohotlar va ijtimoiy o'zgarishlarning samarasi, birinchi navbatda, aholining moddiy ahvoli va farovonligini, uning hayot darajasi va sifatini oshirishga qay darajada ta'sir ko'rsatayotgani bilan o'lchanadi. Bozor tamoyillariga asoslangan kuchli

iqtisodiyotni barpo etishda, ishlab chiqaruvchi va istemolchining munosabatlar darajasini belgilovchi, tovar yoki xizmatning turi, tarkibi, sifati kabi ma'lumotlarni istemolchiga etkazuvchi omillarning eng muximi albatta reklama hisoblanadi.

Inson dunyoga kelibdiki, shaxsiy ehtiyojlarini qondirish uchun ta'lim oladi, mehnat qiladi, izlanadi. Amerikalik taniqli psixolog Abrahaam Maslouning ehtiyojlar piramidasining poydevorini tashkil etgan insonning "asosiy ehtiyojlari yoki fiziologik ehtiyojlari" bo'lgan oziq-ovqat, suv, uyqu va boshqalar, kundalik turmushimizda qondirilishi zaruriy xolat bo'lib, A.Maslou nazariyasiga ko'ra, inson ierarxiyadagi ehtiyojlarni qondirgan holda ierarxiya darajasiga ko'tarilsa, oxir-oqibat o'zini o'zi anglashi mumkin. U asosiy ehtiyojlarni qondirish uchun ba'zi shartlar bajarilishi kerakligini yozgan. Masalan, so'z erkinligi, o'z fikrini bildirish erkinligi va yangi ma'lumot izlash erkinligi bir nechta shartlardir. Ushbu erkinliklarning har qanday amalga oshirilmagan qismi asosiy ehtiyojlarni qondirishga to'sqinlik qilishi mumkin. Demak inson ehtiyojlarini qondirish orqali o'zini o'zi anglab yetib, komillikka tomon intilishi, bu yo'lda esa barcha zaruriy narsalarga ega bo'lishga harakat qiladi. Bunda esa albatta ma'lumotlar olami bo'lgan reklama va e'lonlarning xizmati beqiyos.

Reklamaning asosiy vazifasi xaridorni qiziqtirish, mijoz, xaridorlarni yo'qotmaslik va ularning kengaytirishga qaratilgan. Reklama turlari, ularning umumiy tavsifi va qo'llanilish usullariga ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi; ko'rgazmali reklama, matbuotdagi reklama, bosma reklamalar, plakat-grafika reklamalar, kino reklamalar, radio reklamalar, yoritish reklamalari. Mazmuniga qarab esa maqsadli va hissiy turlarga bo'linadi. Maqsadli reklamada iste'molchi ushbu maxsulotni sotib olishdan oladigan o'ziga xos foydani tavsiflasi, hissiy reklama esa odamlarning his-tuyg'ulariga ta'sir qilib maxsulot haqida ijobiy fikrlarni uyg'otish uchun mo'ljallangan. Yuqoridagi ta'riflardan kelib chiqib, uning insonlar ichki olamiga, jamiyatning axloqiy normalariga ta'sir etuvchi kuch sifatida ko'rish mumkin. Reklama to'g'risidagi ushbu zamonaviy ta'rif qadimda ham ahamiyatli bo'lgan. Aslida bu so'z 1850 yillardan nutqimizga kirib kelgan.

Jamiyat murakkab tuzilma bo'lib, insonning ma'naviy kamolotida katta o'rin egallaydi. Insonning reallikka chiqadigan barcha xislat va tuyg'ulari ong osti qatlamida shakllanadi. Jamiyat doim rivojlanishda davom etar ekan, har bir inson yangilikka intiladi. O'zi uchun notanish bo'lgan, qiziqarli va noodatiy xatti-harakatlarga intilish orqali boshqa madaniyat ishqiboziga aylanadi. Jamiyatga

kirib kelgan o'zgacha madaniyatga oid barcha yot unsurlarni jamlab "ommaviy madaniyat" deb ataymiz.

"Tuya karvoni yoxud kema yukxonasida olib kelinayotgan tovar yonida hamisha muhim siyosiy "mahsulot" — g'oya ham bo'lgan va u boshqa mollar qatori eksport qilingan. Ana shu taktika hozir ham madaniyatlar eksportida faol qo'llanilayotir. Farqli jihati shundaki, avvallari bu missiya tovar eltuvchi savdogar vositasida bajarilgan bo'lsa, bugun bu vazifani tovarning o'zi ado etadi. Ya'ni, g'oya tovarga "yorliq" bo'lib kirib keladi. Masalan, sifati-yu chiroyi o'ziga mahliyo etadigan bejirim libos ortiqcha izoh va sharhsiz ham bemalol ajnabiy madaniyatning targ'ibotchisi bo'la oladi, uni kiygan iste'molchi esa tap-tayyor reklama afishasi! Eng dahshatlisi, bu holni o'sha kishining o'zi hamisha ham sezavermaydi. Yoki yarim yalang'och badaniga ko'pik surayotgan oyimchanning nozli surati aks etgan iroqi sovunning o'ziyoq milliy axloqqa "o'lat" tushirish qudratiga ega ekani anglanmaydi ham.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Eshonjonova, F. (2012). Reklama haqida tushuncha va uning tarixi. O'quv qo'l lanma, Toshkent.
- 2.Harweg, R. (1974). Textlinguistik – Yn: Prospektiken der Linguistik, Bd.2. – Stuttgar
- 3.Kotler, F. (1998). Marketing– menedjment. Sankt-Peterburg: Izdatelstvo Piter Kom
- 4.Internet manbalari

